

07 | La memoria en la ciudad de Juvenal Baracco. Los estudios sobre la ciudad de Lima como herramienta para el proyecto de arquitectura

Memory in the city of Juvenal Baracco. Studies on the city of Lima as a tool for the architectural project

_Octavio Montestruque Bisso

El mundo de Juvenal Baracco

Es difícil encontrar las palabras adecuadas para presentar a Juvenal Baracco. En el Perú no necesita presentación. Su nombre se relaciona inmediatamente a la academia –desde inicios de los años setenta dirige un taller vertical en la Universidad Ricardo Palma– y a la originalidad de sus obras, particularmente aquellas de las décadas de 1970 y de 1980. Sin lugar a dudas, es uno de los personajes más influyentes e importantes de la arquitectura peruana contemporánea. A pesar de esto el registro de su producción teórica no es muy extenso convirtiéndolo en una figura aún poco estudiada.

Tanto su actividad profesional como académica se basan en el análisis crítico de la realidad. Sus esfuerzos se concentran en el interés por reinterpretar el imaginario nacional a partir del reconocimiento de la cultura. El rango de sus referencias abarca desde los complejos prehispánicos hasta la ciudad colonial, pero incorpora también el panorama internacional contemporáneo. Su propuesta nunca es nostálgica; es más bien propositiva y se presenta con un lenguaje contemporáneo con el que logra recomponer la tradición.

El espacio en el cual se desarrolla su trabajo es aquel del territorio peruano, en particular el de una ciudad que se encuentra en la costa desértica, Lima. El tiempo en cambio es propuesto como una entidad no lineal, multinivel, que le permite al arquitecto moverse libremente sin tener la necesidad de adecuarse a la progresión de la historia, refugiándose más bien en la cultura.

Justamente el crecimiento desmedido de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX da lugar al interés pedagógico por estudiar la manzana como unidad fundacional y sus adaptaciones en el tiempo, desarrolladas por los mismos habitantes. A partir de esta mirada crítica y analítica sobre el interior de las manzanas de Lima, se pueden establecer conexiones de influencia con su labor proyectual. Partiendo del estudio de la composición arquitectónica y centrándose en los estudios urbanos propuestos por el arquitecto, este análisis busca dar lectura a una obra, la Escuela de la Fuerza Aérea del Perú (1981-84), con la intención de descubrir sus múltiples niveles de complejidad.

Este edificio representa una búsqueda de la identidad peruana mediante la reinterpretación del paisaje y la tradición de la ciudad. El proyecto hace referencia a la abstracción de la arquitectura y a los espacios que se mantienen invariables en el tiempo y caracterizan las manzanas, tipología urbana tradicional que el arquitecto analiza profundamente con sus estudiantes. Para comprender plenamente esta tradición, Baracco y el equipo de profesores del taller vertical seleccionan áreas de estudio que representan el encuentro entre la ciudad formal y la ciudad informal. Los estudios tipológicos se reflejan en el proyecto de la Escuela de la Fuerza Aérea mediante un particular sistema de espacios y conexiones.

El arquitecto enfatiza la intencionalidad de la propuesta arquitectónica prestando especial atención al movimiento interno y externo en los edificios que componen la Escuela. Los recorridos, comparables con calles internas, no solo reinterpretan el rito militar ¹, sino que contribuyen a recomponer la ciudad análoga de la cual escribe Aldo Rossi pero, a diferencia de Rossi, Baracco no se preocupa de los monumentos ni de la “arquitectura excepcional” ². Su investigación se concentra en el estudio de la arquitectura tradicional –las huacas y casonas– y en su repetición como conjunto de formas que han sido apropiadas en el tiempo por los habitantes de la ciudad–manzanas.

Tal como Colin Rowe y Fred Koetter habían dicho a finales de los años setenta, Baracco concluye que la arquitectura, sobrepasando sus límites materiales, puede construir el reflejo de la ciudad y recomponer así la tradición arquitectónica que, según él, está definida por el contexto físico:

“Producto cultural de un proceso social que ha trabajado históricamente conformando el medio, que es la ciudad, percibida como un texto leído y apropiado por sus habitantes, a partir de la aplicación de distintos códigos ideológicos en el tiempo y en el espacio” ³.

Resumen pág 66 | Bibliografía pág 71

Università Iuav di Venezia - Universidad de Lima. Octavio Montestruque Bisso (Lima, 1984), Doctor en Composición arquitectónica por la Università Iuav di Venezia, MSc. con mención en Arquitectura: Historia teoría y crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería y arquitecto por la Universidad Ricardo Palma. Investigador de la Universidad de Lima y docente en las áreas académicas de proyectos e historia de la arquitectura.
omontestruque@gmail.com

Palabras clave

Juvenal Baracco, Lima, manzana, taller, tipología, ciudad, crecimiento urbano Juvenal Baracco, Lima, block, workshop, typology, city, urban grow

Método de financiación

Beca otorgada por el Estado italiano para realizar estudios de doctorado

¹ BARACCO, Juvenal. La recomposición de la ciudad perdida. En: GUTIÉRREZ, Ramón (ed.). III Encuentro de Arquitectura Latinoamericana. Buenos Aires: CAPBA, 1988, p. 98.

² ROSSI, Aldo. L'architettura della città. Padova: Marsilio, 1966.

³ BARACCO, Juvenal. Espacio sin límites. Lima: Art Lautrec, 1990b.

⁴ Antes de la llegada de los españoles, el territorio fue ocupado por poblaciones de diversas culturas prehispánicas. La presencia del ser humano en este territorio se remonta a 10 mil años atrás y, desde el 3.000 a.C., los habitantes de la costa peruana han consolidado su presencia construyendo diversos complejos arquitectónicos y llegando a desarrollar un urbanismo andino que se pierde luego de la fundación de la ciudad. Actualmente los vestigios de más de cuatrocientas huacas y los grandes centros ceremoniales, como el complejo de Pachacamac que se encuentra al sur de la ciudad, confirman la vasta ocupación del territorio.

⁵ Las primeras expansiones de la ciudad crean ejes de conexión con el nuevo puerto del Callao y los balnearios de Chorrillos, Barranco y Miraflores. En el centro, debido al crecimiento demográfico, las tramas urbanas de los tres sectores fundacionales –el Dameron de Pizarro, el Rimac y el Cercado de Lima– se unen formando lugares como Barrios Altos, donde conviven españoles, mestizos e indígenas.

⁶ MATOS MAR, José. Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1984.

⁷ MATOS MAR, José. Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1984.

⁸ DOBNYS, Henry; VÁSQUEZ, Mario. Migración e integración en el Perú. Lima: Editorial de Estudios Andinos, 1963.

⁹ PROTZEL, Javier. Continuidades, hibridaciones y rupturas. Un ensayo sobre la interculturalidad en el Perú. América Latina Hoy, 2001, núm. 28, p. 149-169.

¹⁰ BARACCO, Juvenal. Espacio sin límites. Lima: Art Lautrec, 1990b.

¹¹ En el Perú la formación del arquitecto corresponde a 5 años de estudios universitarios divididos en 10 semestres. En el caso de las facultades de arquitectura, el taller de diseño corresponde a 10 cursos, uno cada semestre. La Universidad Ricardo Palma, por influencia de Baracco, es la primera en aplicar la estructura del taller vertical. Hasta el día de hoy, es la única facultad de arquitectura del Perú que aplica esta estructura didáctica en 4 de sus 5 años de formación académica manteniendo una autonomía académica. Esta particularidad permite formular una propuesta global de formación del arquitecto, convirtiéndose en una escuela dentro de la escuela. La estructura vertical implica que cada taller debe ser estructurado en ocho semestres bajo la misma línea teórica, reuniendo a un amplio grupo de docentes.

¹² BARACCO, Juvenal. Espacio sin límites. Lima: Art Lautrec, 1990b.

[1]

[1] Lima, territorio y ciudad en el siglo XXI. Elaboración propia, 2018.

En este texto Baracco subraya la importancia del tiempo, del espacio y del saber popular como una referencia para la arquitectura. Para comprender mejor estos aspectos, es necesario conocer la situación de Lima, una ciudad joven, fundada en 1535 como capital del Virreinato ⁴ y que se convirtió en 1821 en la capital de la República del Perú. Sin embargo, su crecimiento explosivo se da en la segunda mitad del siglo XX, justamente durante los años en los que Baracco inició su labor proyectual y docente.

Lima se expande por polos de urbanización y las diversas tramas urbanas tienden siempre a mezclarse ⁵. En el siglo XX este fenómeno se intensifica debido a la repentina expansión urbana y a la incapacidad del Estado de planificar la ciudad ante las masivas migraciones provenientes desde las zonas rurales; Lima se autoconstruye reflejando las usanzas y las costumbres de sus habitantes y convirtiéndose en un espacio heterogéneo tanto en la trama urbana como en la arquitectura y en la estructura social. [1]

“El desborde en marcha altera la sociedad, la cultura y la política del país creando incesante y sutilmente nuevas pautas de conducta, valores, actitudes, normas, creencias y estilos de vida, que se traducen en múltiples y variadas formas de organización –social, económica y educativa– lo cual significa uno de los mayores cambios en toda nuestra historia” ⁶.

Entre 1940 y 1981 la población peruana se triplica y, en 1984, sobrepasa los 20 millones de habitantes. Desde la década de 1940, debido a la centralización del Estado y del proceso de modernización, los habitantes de la sierra y de la selva migran masivamente hacia la costa; para finales de los años ochenta, el 30% de la población del Perú vive en Lima ⁷. En 1961 el 60% de la población de Lima estaba constituida por migrantes ⁸ y se registraba un crecimiento explosivo: la ciudad pasa de tener 50 mil habitantes en 1940 a 7 millones y medio de habitantes a finales de los años noventa ⁹.

El crecimiento de Lima es constante y refleja las incertidumbres que se pueden tener frente a una ciudad en proceso de consolidación. En ella conviven estructuras históricas y estilos arquitectónicos diversos, así como también sociedades y culturas de orígenes y cosmovisiones heterogéneas. La búsqueda de la consolidación de la identidad arquitectónica, se ve reflejada en las adaptaciones constantes que se traducen en la forma cambiante de la ciudad.

El interior de la manzana limeña

Esta variedad en el proceso de consolidación es el objeto de estudio en el taller vertical que dirige Baracco. Su propuesta didáctica busca que el estudiante pueda entender los problemas arquitectónicos universales concentrándose en el espacio en el que vive, para de esa manera sumar un valor cultural a la arquitectura que se plantea producir.

“Nuestra hipótesis de trabajo es que es posible concebir toda la problemática arquitectónica universal en el marco del espacio correspondientes al territorio y sociedad peruana. El trabajo del arquitecto es trabajar la parte visible de ese espacio y su capacidad de asimilar los factores programáticos, económicos, técnicos, contextuales y sociales. Solo en ese momento la arquitectura será un valor cultural permanente” ¹⁰.

La estructura del taller vertical ¹¹ está constituida por cuatro niveles de formación, cada uno con objetivos específicos: casona-huaca, manzana, metáfora y vertical, pero para efectos de este texto nos concentraremos en la manzana, nivel formativo que se centra en el estudio tipológico de diversas zonas de Lima. En esta unidad académica los estudiantes deben realizar los levantamientos de diversos sectores que componen una porción de ciudad, escogidos por su valor urbano y arquitectónico. Una vez realizados los levantamientos y el dibujo de las plantas, el análisis se concentra en reconocer la trama urbana, sus códigos espaciales, las reglas geométricas y la tipología ¹². El resultado de esta etapa es el estudio del interior de la manzana, imperceptible desde el exterior debido a la densidad de construcciones y a los cerramientos perimetrales. [2] [3] [4] [5]

Cuando Baracco comenzó con la dirección del taller vertical, a inicios de los años setenta, el área de estudio fue La Punta, un pequeño barrio de Lima cerca del puerto del Callao, donde se encontraban construcciones que conservaban su tipología original. Sucesivamente, hacia fines de la misma década, y seguramente influenciado por el paisaje urbano en expansión, su atención se trasladó a la periferia de Lima, buscando predecir la tipología de los nuevos barrios en construcción.

Desde inicios de los años ochenta, el estudio se focalizó en la integración de la ciudad histórica con la ciudad moderna, ambas presionadas por la autoconstrucción y la

[2]

[3]

especulación inmobiliaria. Los estudios tipológicos que Baracco realizó con sus estudiantes revelaron un modo de conformación tradicional de la ciudad, que se reconocen como estrategias proyectuales en los edificios para la Escuela de la Fuerza Aérea del Perú, en donde las tipologías urbanas aparecen como componentes espaciales de la propuesta arquitectónica. [6]

Baracco se interesa en la tipología y la forma de la ciudad de Lima mediante el estudio de la manzana. En su interior el arquitecto busca códigos espaciales, su origen y su evolución en el tiempo, los cuales reflejan las características de una arquitectura peruana que respeta su identidad y que se convierte en la evolución de la cultura constructiva y arquitectónica. La condición de autoconstrucción de esta ciudad pero, sobre todo, el hecho de que se hayan adaptado las estructuras tradicionales a las necesidades contemporáneas, permite identificar las variaciones y adaptaciones que se han generado y se siguen desarrollando al interior de las manzanas.

Es importante señalar que en estos estudios se prefiere comprender el valor de la arquitectura anónima o de base –realizada y adaptada por sus habitantes o por los constructores locales– antes que el de las obras de autor o de grandes estructuras como iglesias o conventos. La visión que se tiene de la ciudad corresponde a la trama general y no al edificio individual. En este reconocimiento de la ciudad como una entidad en constante cambio, Baracco se interesó por algunas tipologías que considera invariables a pesar de las adaptaciones aportadas por

[2] Barrios Altos, los signos prehispánicos. Recomposición gráfica del autor basada en los levantamientos de Barrios Altos realizados por los estudiantes del taller vertical de Juvenal Baracco, 2002.

[3] Barrios Altos, la trama histórica. Recomposición gráfica del autor basada en los levantamientos de Barrios Altos realizados por los estudiantes del taller vertical de Juvenal Baracco, 2002.

[4] Barrios Altos, el encuentro de tramas. Recomposición gráfica del autor basada en los levantamientos de Barrios Altos realizados por los estudiantes del taller vertical de Juvenal Baracco, 2002.

[5] Barrios Altos, la ciudad moderna. Recomposición gráfica del autor basada en los levantamientos de Barrios Altos realizados por los estudiantes del taller vertical de Juvenal Baracco, 2002.

[6] Planta general del proyecto de la Escuela de la Fuerza Aérea del Perú, realizada por Juvenal Baracco entre 1981 y 1984 en la ciudad de Lima. Elaboración propia.

[6]

[4]

[5]

¹³ A inicios de los años 2000, el taller vertical de Baracco se centra en el estudio de Barrios Altos, zona de encuentro entre la ciudad de fundación española y el antiguo barrio obrero de Lima. Los dibujos de las plantas y elevaciones de ese estudio han servido como referente para el desarrollo de esta investigación.

sus habitantes, como la construcción de un espacio central o la incorporación de callejones al interior de la manzana.

Tomando como referencia la investigación que desarrolló en Barrios Altos ¹³, es posible observar una serie de variaciones a las que se somete la tipología tradicional de la casa patio, usualmente, estructuras ocupadas y modificadas por sus habitantes. La tipología original que se desarrolló en la arquitectura doméstica y religiosa –específicamente monasterios y conventos– propone una serie de habitaciones organizadas alrededor de un vacío central. Dentro de las edificaciones las unidades compositivas de habitaciones y patios se repiten ocupando en muchos casos la totalidad de la manzana. Las relaciones entre los ambientes se desarrollan mediante una serie de pasajes internos que permiten conectar los patios, generando secuencias espaciales variadas y que entran en contradicción con la imagen hermética que se presenta al exterior. Una vez que se ingresa a la manzana se descubren las secuencias de espacios abiertos y cerrados, estrechos y amplios, que están ubicados dentro de una estructura geométrica compuesta por llenos y vacíos. [7]

Las adaptaciones de la tipología original se pueden comprobar en los dibujos de estudio de Baracco, donde se comprueba que estos patios fueron ocupados y se consolidaron como una unidad compositiva que se convierte en un bloque lleno, logrando su independencia gracias a los corredores circundantes al patio, que son los únicos vacíos remanentes al interior de la manzana. En esta tipología adaptada las conexiones interiores se dan únicamente mediante los corredores abiertos, creando una red de circulación que logra independizar y reconocer diferentes bloques internos. [8]

Otro nivel de adaptación, o mejor dicho de apropiación de la tipología, se puede observar en los levantamientos que muestra la arquitectura construida autónomamente por los mismos habitantes. Una serie de espacios abiertos al interior de la manzana, conectados por corredores, recrean de manera espontánea las secuencias espaciales que se presentan en la casa patio. La diferencia radica en el rigor geométrico, mientras que en la tipología original predomina la regularidad en las unidades compositivas, en la tipología adaptada se presenta una mayor variedad en su composición formal. Con esto se comprueba que aquello que permanece en el tiempo es la secuencia espacial, confirmando así la hipótesis inicial de Baracco sobre la tradición y su definición en la ciudad. [9]

Otra tipología que se encuentra en Barrios Altos es la de la casa obrera. Este tipo de vivienda se desarrolla a finales del siglo XIX cuando la industria peruana inició su crecimiento y el Estado concedió a los empresarios terrenos en los cuales podían construir casas para sus trabajadores. La tipología de la casa obrera representó la evolución de los callejones, casas

para los esclavos del Virreinato conformadas por dos bloques de habitaciones distribuidas a lo largo de un corredor central abierto. El edificio que ahora está compuesto por verdaderas casas desarrolladas en más de un nivel es, como en los callejones, compacto y conectado mediante pasajes abiertos a los que ahora se adjuntan las escaleras. Se trata de una arquitectura modular, hecha de muros, en donde las habitaciones ocupan todo el terreno y solo los corredores de acceso son abiertos, diseñados usualmente en forma de L para permitir tener mayor privacidad, creando una pequeña calle al interior de la manzana. [10]

Tanto los patios como los corredores constituyen un modo de recorrer el interior del complejo, conectándose a la calle mediante el zaguán, un espacio de ingreso, tradicionalmente semipúblico. Si bien por motivos de seguridad estos espacios ya no son semipúblicos sino privados, la secuencia espacial permanece como en la ciudad tradicional: se pasa de un espacio pequeño y cerrado a uno más amplio y abierto. Estos espacios se pueden observar solamente entrando en la manzana porque desde el exterior la continuidad de los muros que forman las fachadas impide cualquier vista hacia el interior y da en cambio la idea de encontrarse frente a un complejo hermético y macizo. [11]

[11]

La ciudad resulta así una construcción de habitaciones modulares, patios y corredores. Estos elementos que Baracco descubrió en sus investigaciones se convierten en la base de su propuesta arquitectónica, ya que son reconocidos como códigos espaciales que aparecen constantemente, en diferentes momentos y que permiten su adaptación en un lenguaje contemporáneo. Esta abstracción del interior de la manzana genera una secuencia espacial particular que el arquitecto aplica en su obra, creando la idea de penetrar en lo sólido para luego descubrir que es un vacío, generando así un sentido ambivalente de estar dentro y fuera de la arquitectura al mismo tiempo, sensación provocada por el movimiento ¹⁴.

La innovación en la propuesta de Baracco responde a la capacidad que tiene para aislar la manzana y estudiarla como un objeto abstracto con una riqueza de espacios interiores y, al mismo tiempo, con la capacidad de cambiar constantemente, por lo que su estudio no es simplemente histórico sino al mismo tiempo proyectual, buscando descubrir de qué manera se pueden transformar o adaptar las tipologías encontradas.

La ciudad en el proyecto de arquitectura

En paralelo a la labor docente, el arquitecto desarrolla su labor profesional privada y participa activamente en los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL). Para uno de ellos escribe el texto *La recomposición de la ciudad perdida* donde afirma que, en Lima, el urbanismo moderno genera una ruptura en la tradición arquitectónica y lleva a la pérdida de los lenguajes originales. Según el arquitecto, esta tradición inició hace más de 400 años con la construcción de los primeros modelos arquitectónicos importados por los españoles y por las sucesivas modificaciones realizadas por sus habitantes ¹⁵.

De este texto se puede concluir que si para Baracco el estudio tipológico constituye el instrumento mediante el cual se puede analizar la tradición, este estudio no puede únicamente

[7]

[8]

[7] Manzana en Barrios Altos. Se puede comprobar la tipología original de la casa-patio. Recomposición gráfica del autor basada en los levantamientos de Barrios Altos realizados por los estudiantes del taller vertical de Juvenal Baracco, 2002.

[8] Manzana en Barrios Altos. Se puede comprobar la adaptación de la tipología original de la casa-patio, en donde el vacío central es ocupado. Recomposición gráfica del autor basada en los levantamientos de Barrios Altos realizados por los estudiantes del taller vertical de Juvenal Baracco, 2002.

[9] Manzana en Barrios Altos. Se puede comprobar la construcción espontánea de diversos patios al interior de la manzana, que se conectan mediante corredores descubiertos. Recomposición gráfica del autor basada en los levantamientos de Barrios Altos realizados por los estudiantes del taller vertical de Juvenal Baracco, 2002.

[10] Manzana en Barrios Altos. Se puede ver el sistema de corredores internos o callejones que distribuyen las habitaciones al interior de la manzana. Recomposición gráfica del autor basada en los levantamientos de Barrios Altos realizados por los estudiantes del taller vertical de Juvenal Baracco, 2002.

[11] Abstracción de una manzana en Barrios Altos, donde se puede comprobar la idea de penetración en la masa a través de los corredores y patios internos de la manzana. Recomposición gráfica del autor basada en los levantamientos de Barrios Altos realizados por los estudiantes del taller vertical de Juvenal Baracco, 2002.

¹⁴ BELAÚNDE, Pedro. *Juvenal Baracco. Un universo en casa*. Bogotá: Escala, 1988.

¹⁵ BARACCO, Juvenal. *La recomposición de la ciudad perdida*. En: GUTIÉRREZ, Ramón (ed.). III Encuentro de Arquitectura Latinoamericana. Buenos Aires: CAPBA, 1988, p. 98.

ocuparse de las tipologías históricas sino que tiene que comprender, además, su evolución en el tiempo. De hecho, en su propuesta para la Escuela de la Fuerza Aérea del Perú, existe la voluntad de enfatizar las preexistencias del lugar, la trama original de la base militar en la que se encuentra el edificio, sus adaptaciones y cómo estas se relacionan con el nuevo proyecto.

En este caso la abstracción de las tipologías se tradujo en una espacialidad contemporánea que se sitúa en un punto medio entre la conservación de la tradición y la construcción o adaptación de la misma. El asentamiento de los edificios sobre el terreno y su organización como conjunto actúa de diversas maneras con la preexistencia. En el proyecto original, Baracco completa y amplía uno de los edificios de la base militar para convertirlo en una especie de umbral de ingreso monumental. En otro caso, la forma de la planta de la residencia completa la figura que dibujan un conjunto de edificios, justificando así su diseño asimétrico. En el caso del comedor, la extensión de la fachada principal esconde un edificio que se ubica girado respecto a la ortogonalidad que privilegia el arquitecto, pero, por otro lado, este cerramiento que define la plaza central longitudinal, se interrumpe por la presencia de un edificio antiguo, que se incorpora a la composición general como un vestigio de las intervenciones anteriores al proyecto de Baracco. [12]

Todo el conjunto se organiza alrededor de una plaza longitudinal central y siempre busca cerrarse hacia el exterior, delimitando un vacío y simulando la secuencia espacial al interior de la manzana, penetrando en una masa aparentemente cerrada para luego descubrir que es un vacío. Esta secuencia, además, se repite al interior de los dos edificios que conforman el proyecto construido por Baracco.

En los edificios de la Fuerza Aérea se pueden reconocer las tipologías espaciales de la casa patio y de la casa obrera, la primera en la composición espacial y funcional del comedor, mientras que la segunda se distingue en el sistema de circulación – corredores, escaleras y puentes– que organiza el edificio de la residencia. En este caso la trasposición es más compleja porque implica un proceso de abstracción de las formas genéricas que se encuentran en la ciudad para convertirlas en condiciones específicas del proyecto propuesto. [13] [14]

En el caso del comedor se puede ver claramente una estructura geométrica de módulos cuadrados y rectangulares, rodeados por corredores perimetrales, tal como se organiza la casa patio. En este caso, los espacios que hacen las veces de patio son puntos en donde se puede percibir toda la altura del edificio, convirtiéndose así en los espacios monumentales. Los corredores perimetrales, que tienen una altura menor, son los pasajes de conexión entre los espacios, reproduciendo la secuencia espacial de espacios angostos y estrechos que llevan a espacios amplios y más abiertos. De hecho, si se reconstruye la secuencia espacial del edificio desde el ingreso por la plaza, se puede ver la intensidad con la que Baracco desarrolló los desplazamientos, no solo creando una serie de giros inesperados, sino también

[9]

[10]

variando intensamente las dimensiones y proporciones de los espacios que se ubican dentro de la secuencia, generando así un montaje de escenas sucesivas que obligan al usuario a descubrir el espacio interior a manera de fragmentos que luego son recompuestos mediante la experiencia total. [15]

En la residencia, en cambio, no existen giros inesperados en el recorrido debido al planteamiento lineal de los bloques que componen el edificio. Sin embargo, Baracco

[12] Vista aérea de la base militar de Las Palmas antes de la intervención de Baracco. Se pueden observar las diferentes tramas sobre las cuales el arquitecto incorpora el proyecto de la Escuela. Fotografía del Servicio Aerofotográfico Nacional.

[13] Espacio principal del comedor de la Escuela de la Fuerza Aérea del Perú, realizada por Juvenal Baracco entre 1981 y 1984 en la ciudad de Lima. Fotografía de Asiel Núñez.

[14] Corredores de la residencia de la Escuela de la Fuerza Aérea del Perú, realizada por Juvenal Baracco entre 1981 y 1984 en la ciudad de Lima. Fotografía de Martín Fabbri.

[15] Reconstrucción de la secuencia espacial del comedor. Imágenes de elaboración propia.

[16] Reconstrucción de la secuencia espacial de la residencia. Imágenes de elaboración propia.

[12]

[13]

[14]

maneja las transiciones espaciales del recorrido lineal mediante la variación de las alturas y la superposición de los elementos que construyen la perspectiva del espacio. Al inicio del recorrido, el usuario debe atravesar varias capas delimitadas por los muros longitudinales para descubrir la verdadera magnitud del espacio. Una vez que se ingresa en el espacio donde se ubican las habitaciones de los estudiantes, los puentes ubicados a diferentes alturas son los que generan las variaciones en la dimensión y en la perspectiva del espacio. [16]

En ambos edificios las tipologías tradicionales y sus adaptaciones se convierten en una parte fundamental del planteamiento espacial del proyecto, no solo retomando la forma básica del patio y del corredor, sino, sobre todo, porque reinterpreta las secuencias espaciales y la experiencia de recorrido de la manzana limeña, creando situaciones en las que la complejidad y contradicción en la percepción del edificio es el elemento principal para generar una secuencia que sorprende al usuario. La ubicación de las escenas espaciales y el fuerte contraste que existe entre ellas es una estrategia proyectual que se puede comparar con las secuencias espaciales que se descubren al recorrer el interior de la ciudad que, como ya comentamos anteriormente, ha sido uno de los intereses principales en las exploraciones que Baracco viene realizando por más de 40 años sobre la ciudad de Lima.

Comentarios finales

Baracco reconoce a la ciudad como una entidad viva y que cambia constantemente, en la que las intervenciones deben ser reconocibles en su trama a partir de su crecimiento. Aquello que parece ser una aproximación antropológica al estudio de la ciudad, se convierte en una aproximación arquitectónica: se identifican códigos espaciales, tipologías originales, sistemas compositivos y geometrías escondidas que posteriormente serán aplicadas en la obra arquitectónica a partir de un proceso de racionalización y abstracción de la memoria.

En su arquitectura, Baracco logra tomar como un estímulo la falta de planificación urbana y el desborde de la ciudad de Lima. En la Escuela de la Fuerza Aérea la reinterpretación de las tipologías adaptadas se convierte en una realidad mediante la intención de la forma que lo que busca es reconstruir la ciudad. Los paralelos que se pueden dar entre los estudios urbanos de Baracco y las estrategias proyectuales aplicadas en la Escuela de la Fuerza Aérea constituyen un ejemplo de cómo el estudio de la ciudad, específicamente la ciudad de Lima, puede ser abstraído y reinterpretado, dejando en un segundo plano los problemas de planificación y ordenamiento para concentrarse más bien en la condición particular de la manzana y sus secuencias espaciales.

La ciudad se convierte así en el vehículo mediante el cual Baracco desarrolla su propuesta. La ciudad en su conjunto, pero también la ciudad en el específico, cuando la manzana se convierte en un objeto de estudio, casi como si fuera un edificio, concentrándose especialmente en su interior, su espacialidad, su organización y su evolución en el tiempo.

[15]

[16]

07 | La memoria en la ciudad de Juvenal Baracco. Los estudios sobre la ciudad de Lima como herramienta para el proyecto de arquitectura _Octavio Montestruque Bisso

A mediados del siglo XX, Lima crece vertiginosamente debido a las migraciones de las zonas rurales hacia las periferias desocupadas de la ciudad. Las nuevas barriadas, autoconstruidas y autogestionadas, rápidamente se convierten en el paisaje de la pobreza, incorporando en su estructura urbana las formas de la arquitectura tradicional que se adaptan al contexto de la capital.

Por otro lado, la arquitectura moderna funcionalista actúa sobre la ciudad consolidada, destruyendo la arquitectura tradicional colonial sin respetar su escala o la trama urbana. Ambas ciudades se unen a partir de los años setenta convirtiendo a Lima en una superposición de capas históricas, urbanas y sociales y llamando la atención de sociólogos, arquitectos y antropólogos que estudian cómo el crecimiento no planificado de la ciudad está construyendo, espontáneamente, la identidad peruana.

El artículo presenta la visión crítica de uno de los arquitectos peruanos contemporáneos más importantes, Juvenal Baracco, quien propone una metodología de estudio de la ciudad en desarrollo y la traduce en un edificio en particular, la Escuela de la Fuerza Aérea del Perú, ubicada en la capital peruana. El estudio de Lima que realiza en el taller de la Universidad Ricardo Palma, así como sus propuestas arquitectónicas actúan sobre la idea de una ciudad en crecimiento de la que aún no se conoce la forma final.

Palabras clave

Juvenal Baracco, Lima, manzana, taller, tipología, ciudad, crecimiento urbano

07 | Memory in the city of Juvenal Baracco. Studies on the city of Lima as a tool for the architectural project _Octavio Montestruque Bisso

In the middle of the 20th century, Lima grew rapidly due to migrations from rural areas to the unoccupied peripheries of the city. The new neighbourhoods, self-built and self-managed, quickly became the landscape of poverty, incorporating into their urban structure forms of traditional architecture that adapt to the context of the capital.

On the other hand, the modern functionalist architecture acts on the consolidated city, destroying the traditional colonial architecture without respecting its scale or urban layout. Both cities come together from the seventies, converting Lima into a superposition of historical, urban and social layers and, drawing the attention of sociologists, architects and anthropologists who study how the unplanned growth of the city is spontaneously building the Peruvian identity.

The article presents the critical point of view of one of the most important contemporary Peruvian architects, Juvenal Baracco, who proposes a methodology for the study of the developing city and translates it into a particular building, the School of the Air Force of Peru, located in the Peruvian capital. The study of Lima that makes in the workshop of the Ricardo Palma University, as well as his architectural proposals act on the idea of a growing city from which the final form is not yet known.

Keywords

Juvenal Baracco, Lima, block, workshop, typology, city, urban growth

07 | La memoria en la ciudad de Juvenal Baracco. Los estudios sobre la ciudad de Lima como herramienta para el proyecto de arquitectura _Octavio Montestruque Bisso

BARACCO, Juvenal. "Dependance, Architecture et université". *L'architecture d'aujourd'hui*, n° 173, 1974.

BARACCO, Juvenal. "La recomposición de la ciudad perdida". En: GUTIÉRREZ, Ramón (ed.). *III Encuentro de Arquitectura Latinoamericana*. Buenos Aires: CAPBA, 1988.

BARACCO, Juvenal. "Conversación con Juvenal Baracco". Agosto 1985. En: DOBLADO, Juan Carlos. *Arquitectura peruana contemporánea. Escritos y conversaciones*. Lima: CONCYTEC, 1990a.

BARACCO, Juvenal. *Espacio sin límites*. Lima: Art Lautrec, 1990b.

BARACCO, Juvenal. "Recordando a don Héctor". En: BONILLA, Enrique (ed.). *Héctor Velarde. Arquitecto y humanista*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 2011.

BELAÚNDE, Pedro. *Juvenal Baracco. Un universo en casa*. Bogotá: Escala, 1988.

DOBNYS, Henry; VÁSQUEZ, Mario. *Migración e integración en el Perú*. Lima: Editorial de Estudios Andinos, 1963.

FERLENGA, Alberto. *Città e memoria come strumenti del progetto*. Milano: Christian Marinotti, 2015.

MONTESTRUQUE BISSO, Octavio. "The reconstruction of the tradition. Juvenal Baracco and the recomposition of the lost city". En: TEJEDOR, Antonio; MOLINA, Marta (comp.). *IDA. Advanced Doctoral Research*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2018^a.

MONTESTRUQUE BISSO, Octavio. "Memoria, città, tradizione e sincretismo". En: GALLI, Jacopo (ed.). *Altre modernità. Energie etiche per il progetto*. Milano-Udine: Mimesis, 2018b.

MATOS MAR, José. *Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1984.

PROTZEL, Javier. "Continuidades, hibridaciones y rupturas. Un ensayo sobre la interculturalidad en el Perú". *América Latina Hoy* n°28, 2001.

ROSSI, Aldo. *L'architettura della città*. Padova: Marsilio, 1966.

ROWE, Colin; KOETTER, Fred. *Collage City*. Cambridge: The MIT Press, 1978.